

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15238563>

**ЕТИКА ПІКЛУВАННЯ У ВИКЛАДАННІ МОВ:
СТВОРЕННЯ СПРИЯТЛИВОГО ОСВІТНЬОГО
СЕРЕДОВИЩА**

Наталія СОЛОШЕНКО-ЗАДНІПРОВСЬКА

(ХНПУ імені Г.С. Сковороди, Україна)

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4721-8336>

Nataliia Soloshenko-Zadniprovska. The Ethics of Care in Language Teaching: Creating a Supportive Educational Environment. This article explores the role of the ethics of care in foreign language teaching as a key factor in creating a supportive educational environment. An approach based on empathy, mutual respect, and support helps reduce language anxiety, increase motivation, and enhance language acquisition. The author examines how the ethics of care contributes to developing intercultural competence, fostering social skills, and critical reflection on cultural differences. Special attention is given to the psychological aspects of learning, particularly the impact of emotional comfort on students' ability to perceive and use a foreign language. Teachers who apply the ethics of care consider students' needs, adapting teaching methods to ensure maximum engagement for every learner. The article highlights the importance of integrating ethical approaches into pedagogical practice, which not only facilitates effective language proficiency but also cultivates tolerant and open-minded individuals prepared for intercultural interactions. In the context of globalization and the growing significance of intercultural communication, the ethics of care play a strategic role in language education.

Keywords: *ethics of care, foreign language teaching, intercultural competence, language acquisition, emotional comfort, learner-centered approach, language anxiety, mutual respect, supportive learning environment, pedagogical ethics.*

У сучасному світі глобалізації знання іноземних мов є необхідною умовою професійного зростання та інтеграції в міжнародне суспільство. Етика піклування сприяє формуванню в здобувачів навичок ефективної комунікації з представниками різних культур, що є ключовим чинником успішної професійної діяльності.

Етика піклування відіграє важливу роль у викладанні іноземних мов, адже вона сприяє створенню сприятливого навчального середовища, формуванню морально-етичних цінностей (Rabin, 2021) та розвитку міжкультурної компетенції. Цей підхід базується на принципах емпатії, взаємоповаги, підтримки та турботи про здобувачів освіти, які є важливими складниками ефективного навчального процесу.

Мета цієї роботи – проаналізувати роль етики піклування у викладанні іноземних мов, визначити її вплив на створення сприятливого освітнього середовища та підвищення ефективності навчального процесу.

На сучасному етапі, в контексті мовної освіти, етика піклування набуває особливого значення, оскільки опанування іноземної мови потребує від здобувачів не лише когнітивних зусиль, а й емоційної відкритості та готовності до комунікації. Освітній процес, що ґрунтується на принципах піклування, допомагає знизити афективний фільтр здобувачів, мінімізувати мовну тривожність та створити атмосферу психологічної безпеки, у якій помилки сприймаються як невід’ємна частина навчального процесу, а не як привід для сорому чи зниження самооцінки. Дослідження у сфері нейролінгвістики та психології навчання переконливо доводять, що емоційно комфортне середовище значно підвищує ефективність засвоєння мовного матеріалу та формування комунікативних навичок.

Крім того, етика піклування у викладанні іноземних мов передбачає врахування індивідуальних особливостей кожного здобувача: його культурного бекґраунду, попереднього досвіду та навчальних потреб. Це дає змогу реалізувати особистісно орієнтований підхід до навчання. У світі, де міжкультурна комунікація стає дедалі важливішою, впровадження принципів етики піклування у викладання іноземних мов не лише сприяє ефективному засвоєнню мовних компетенцій, а й формує у здобувачів важливі соціальні навички, необхідні для успішної взаємодії в глобалізованому

суспільстві. Отже, у викладанні іноземних мов етика піклування забезпечує реалізацію таких ключових аспектів:

– *Формування міжкультурної компетентності.* Вивчення іноземних мов передбачає не лише опанування граматики та лексики, а й розуміння культурних особливостей носіїв мови. Етика піклування сприяє створенню атмосфери взаємоповаги до інших культур, наголошуючи на важливості етикету, ввічливості та культурної чутливості. Це сприяє розвитку соціокультурної компетентності здобувачів, яка є невіддільним складником іншомовної комунікативної компетентності (Sidun, Polonska, 2018). Коли викладач демонструє турботливе ставлення до культурних особливостей, він моделює поведінку, важливу для міжкультурного спілкування. Ознайомлення з традиціями, цінностями та комунікативними особливостями носіїв мови допомагає здобувачам не лише засвоювати мовні конструкції, а й навчитися інтерпретувати культурно обумовлені ситуації. Це особливо актуально під час вивчення ідіоматичних виразів, невербальної комунікації та соціальних конвенцій, які можуть кардинально відрізнятись в різних культурах.

Етика піклування заохочує студентів до критичної рефлексії щодо власних культурних упереджень та стереотипів, які можуть несвідомо впливати на сприйняття іншомовного матеріалу. Така саморефлексія в поєднанні з емпатійним розумінням культурної специфіки допомагає подолати етноцентризм і розвинути культурний релятивізм – здатність сприймати інші культури в їхньому власному контексті, без оцінювання крізь призму власних культурних стандартів. Це дає змогу ефективно адаптувати комунікативну поведінку відповідно до контексту міжкультурної взаємодії та уникати непорозумінь.

Загалом такий підхід сприяє не лише подоланню етноцентризму, а й формуванню навичок глибокого аналізу культурних відмінностей. Своєю чергою, це розвиває критичне мислення (Veretiuk, Chetveryk, 2024), яке є важливим інструментом, що дає змогу студентам усвідомлено підходити до міжкультурної

взаємодії, уникати стереотипного сприйняття та ефективно адаптувати свою комунікативну поведінку.

Додатково зазначимо, що у контексті розвитку міжкультурної компетентності доцільно використовувати сучасні мультимедійні засоби, зокрема відеоматеріали та віртуальні екскурсії. Вони дають змогу студентам глибше зануритися в культуру країни, мову якої вони вивчають, що сприяє кращому розумінню соціальних норм, традицій і мовленнєвих особливостей – ключових компонентів міжкультурної компетентності (Chetveryk, 2023).

– *Підтримання емоційного добробуту учасників освітнього процесу.* Це важливий аспект ефективного навчання, особливо у вивченні іноземних мов, де здобувачі часто стикаються з тривожністю через страх зробити помилку або труднощі в комунікації. Етика піклування передбачає створення викладачем безпечного й дружнього навчального середовища, у якому студенти можуть вільно висловлюватися, практикувати мовлення без страху осуду та отримувати необхідну підтримку. Використання заохочення, конструктивного зворотного зв'язку та емпатійного підходу допомагає знизити рівень стресу, підвищити впевненість у власних силах і сформувати позитивне ставлення до навчального процесу. Це, своєю чергою, сприяє зростанню мотивації, кращому засвоєнню матеріалу та розвитку комунікативних навичок, необхідних для успішної взаємодії в іншомовному середовищі.

– *Розвиток морально-етичних якостей.* Процес навчання іноземної мови може сприяти вихованню моральних якостей, таких як толерантність, доброзичливість і відповідальність. Здобувачі не лише вивчають правила мовленнєвого етикету, а й засвоюють моделі поведінки, що допомагають їм стати більш чуйними та відкритими до інших культур.

Активне застосування принципів піклування у навчальному процесі сприяє формуванню емоційного інтелекту здобувачів, розвитку їхньої здатності до емпатії та розуміння різних перспектив. Такий підхід природним чином інтегрує моральне

виховання у процес мовного навчання, сприяючи формуванню не лише компетентних мовців, а й відповідальних громадян глобалізованого світу.

– *Індивідуалізація навчання.* Етика піклування передбачає врахування індивідуальних потреб і можливостей кожного здобувача, що сприяє створенню сприятливого навчального середовища. Викладачі адаптують методи навчання до рівня підготовки, когнітивних особливостей і психологічного стану студентів, що допомагає зменшити стрес, підвищити мотивацію та впевненість у власних силах (Sidun, Polonska, 2018). Завдяки такому підходу мовні навички розвиваються ефективніше, адже здобувачі отримують підтримку відповідно до їхнього індивідуального темпу навчання, стилю засвоєння інформації та комунікативних потреб.

Додатково зазначимо, що на сучасному етапі розвитку суспільства та трансформації освітніх технологій мультимедійні засоби відкривають широкі можливості для персоналізації навчання. Вони дають змогу студентам обирати темп, формат і спосіб засвоєння матеріалу відповідно до їхніх індивідуальних потреб. Для ефективного впровадження цього підходу доцільно використовувати в освітньому процесі аудіовізуальні матеріали, інтерактивні вправи та онлайн-ресурси. Це сприяє врахуванню когнітивних особливостей кожного здобувача освіти та підвищує ефективність вивчення мови (Soloshenko-Zadniprovska, 2023).

Таким чином, *етика піклування* є невіддільним складником сучасного підходу до викладання іноземних мов. Вона забезпечує гармонійний розвиток як мовних навичок, так і морально-етичних якостей здобувачів, готуючи їх до життя в багатокультурному суспільстві. Результати численних досліджень і практичний досвід педагогів переконливо свідчать, що впровадження принципів піклування у навчальний процес суттєво підвищує мотивацію, знижує рівень стресу та тривожності, а також сприяє глибшому й тривалішому засвоєнню мовного матеріалу.

Педагогічна парадигма, заснована на етиці піклування, трансформує традиційну модель взаємодії між учасниками освітнього процесу, перетворюючи її на партнерську. Кожен учасник навчального процесу відчуває свою цінність і значущість. Важливо, що цей підхід виходить за межі методики викладання: він

формує навички емпатійного слухання, поваги до культурних відмінностей і здатності будувати конструктивний діалог із представниками різних лінгвокультурних спільнот.

В умовах глобалізації та зростання міжкультурних контактів, коли володіння іноземними мовами стає не лише академічною компетенцією, а й необхідною умовою професійної реалізації та особистісного розвитку, етика піклування у викладанні мов набуває стратегічного значення. Вона не тільки сприяє ефективному опануванню комунікативних навичок, а й виховує відповідальних громадян глобального суспільства, здатних до конструктивного діалогу та співпраці заради спільного блага в мультикультурному світі.

References:

Chetveryk, V. (2023). Multimedia resources in foreign language learning for intercultural competence development. In *Learning & Teaching: After War and During Peace: Conference Proceedings of the II International Scientific & Practical Conference, Kharkiv, Ukraine, 10 November 2023* (pp. 36–37). Kharkiv : H. S. Skovoroda KhNPU. Retrieved from: <https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/13255>

Rabin, C. (2021). Care ethics in online teaching. *Studying Teacher Education*, 17(1), 38–56. DOI: <https://doi.org/10.1080/17425964.2021.1902801>

Shtohun, O. O. (2019). *Vchyteliu etyky na dopomohu: Zbirnyk vprav, konspekty zaniat ta slovnyk terminiv* [Helping the ethics teacher: A collection of exercises, lesson plans, and a glossary of terms].

Soloshenko-Zadniprovska, N. K. (2023). Enhancing foreign language learning through multimedia technologies. In “*Velyke i vichne...*” *Mykhailo Fedosiiovych Hetmanets. Materialy Vseukrainskoi naukovoï konferentsii z mizhnarodnoiu uchastiu, 15–16 veresnia 2023 roku* (pp. 114–118). Kharkiv : H. S. Skovoroda KhNPU. Retrieved from: <https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/12774>

Sidun, M. M., & Polonska, T. K. (Eds.). (2018). *Linhvodydaktychni zasady navchannia inozemnykh mov u zakladakh vyshchoi pedahohichnoi ta zahalnoi serednoi*

osvity [Linguodidactic principles of foreign language teaching in higher pedagogical and general secondary education institutions]. Mukachevo : Mukachevo State University (MDU).

Veretiuk, T., & Chetveryk, V. (2024). Developing critical thinking in language and literary education. In *Scientific Exploration: Bridging Theory and Practice: Collection of Scientific Papers with the Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Conference, Berlin, Germany, October 14–16, 2024* (pp. 138–141). Berlin : European Open Science Space. Retrieved from: <https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/16506>